

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

¹Каюмов Эркин Каюмович, ²Адилбеков Аллаяр Анварбекович

¹кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Экономика» Ташкентского экономического и педагогического института, ²преподаватель кафедры «Экономика» Ташкентского экономического и педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15231423>

Аннотация. В работе построена экономико-математическая модель для прогнозирования финансового состояния предприятий на основе эконометрических моделей. Решена конкретная задача, сделан анализ и прогноз.

Ключевые слова. экономико-математическая модель, прогнозирование, корреляционный и регрессионный анализ, рыночная экономика, ликвидность.

Abstract. The paper contains predictive economical and mathematical model of financial state of plant, on the basis of the econometric models. Problem analysis and forecast for concrete holding company are executed.

Key words. economic and mathematical model, forecasting, correlation and regression analysis, market economy, liquidity.

Рыночная экономика - жёсткий и крайне динамичный механизм с обратной связью. Сейчас невозможно точно классическим путём определить соотношение между финансовым состоянием предприятия и сбалансированной ликвидности.

Решать эти проблемы можно только путём определения научно обоснованных вариантов организации производства и управления.

Поэтому представляется оправданным в настоящей работе разработка комплекса моделей прогноза основных параметров влияния сбалансированной ликвидности на финансового состояния предприятий.

Таким образом построения экономико-статистических моделей в условиях рыночной экономики имеет определённый интерес. Их цель - определение математических выражений зависимости между экономическими показателями, т.е. построение экономико-статистических моделей этих зависимостей с последующим их анализом. Модель позволяет судить о характере и силе связи между отдельными параметрами, дать их статистическую оценку и сделать выводы, представляющие практический интерес.

В этом легко убедиться, раскрыв любой западный экономический журнал: основная масса статей так или иначе использует математический аппарат. Либо это описание модели, либо эмпирическая проверка обсуждаемых гипотез или явлений средствами корреляционного или регрессионного анализа, либо удобная система обозначений, позволяющая в дальнейшем легко формулировать изучаемые отношения на количественном языке. Хорошее владение математическим аппаратом. В частности, методы корреляционного и регрессионного анализа, что и позволяет анализировать и прогнозировать финансовое состояние предприятий.

Методы прогнозирования - существенно различаются в зависимости от того, является ли среднесрочным. В первом случае строится на один-два момента времени (квартал, месяц, неделю и т.п.) вперед и, как правило, оперативен и непрерывен. В

большинстве случаев краткосрочного прогнозирования данные берутся либо за месяц, либо квартал; в этих случаях считаем, что прогноз необходимо построить на один-два месяца или на квартал.

Следует отметить, что методы прогнозирования применяются в тех случаях, когда:

1. частота данных за рассматриваемый период не более года (недельные, месячные, квартальные и т.п.);
2. прогноз делается для конкретного объекта отдельно и последовательно на каждый следующий момент времени;
3. прогнозы строятся для большого числа объектов;
4. прогноз составляется для конкретного товара или рыночного продукта. В задачу прогнозирования входит:
 - а) анализ спроса с целью выработки политики управление запасами и производством соответствующего товара;
 - б) анализ продаж с целью упорядочения торговых потоков и торговых операций в условиях рыночной экономики.

Для осуществления прогноза финансового состояния предприятий будем использовать макроэкономические теории [2,3]. Следует отметить, что теория определения национального дохода несмотря на то, что главный фактор, от которого зависит уровень дохода - новый инвестиционный спрос со стороны капитала, - фактор динамический, рассматривается исходя из предложения о постоянстве производственных мощностей, т.е. в краткосрочном аспекте [4]. В этой связи в настоящей работе, включив в наш анализ эффект увеличения производственных мощностей благодаря инвестициям и сосредоточив внимание на процесс накопления капитала, мы разрабатываем макромоделю, определяющую финансовое состояние предприятий, и проиллюстрируем её, с помощью конкретного примера.

В настоящей работе мы предпримем попытку оценить коэффициенты (параметры) функции прибыли, основываясь на соответствующих факторов ликвидности.

В этом случае широко используемыми приёмами оценки параметров является методы регрессионного анализа, самый популярный из которых - метод наименьших квадратов.

Изучая экономических явлений, приходим к выводу, что финансовое состояние предприятий не является постоянной величиной, а изменяется под влиянием ряда факторов (кредит, дебет и т.д.), т.е. финансовое состояние - не детерминированный, а вероятностный показатель, и функция $f(x_1, \dots, x_n)$ должна включить в себя еще случайную переменную U :

Такая зависимость называется корреляционной (от лат. correlatio - взаимозависимость, соотношение).

Исходя из вышеизложенного, в настоящей работе в качестве объекта исследования взята влияние дебета – x_{1i} , кредита x_{2i} на прибыль Y_i , Узплодовоцвинпромхолдинг холдинговой компании.

За период 2000-2001 (семь кварталов) в мил. сум.

Год	2000 год				2001 год		
	Ква I	Ква II	Ква III	Ква IV	Ква I	Ква II	Ква III
прибыль Y_i	0,59	2,5	6,5	9,44	0,98	1,99	2,48

x_{1i}	8	9	1	1	1	1	1
дебет	2,01	4,44	15,2	10,8	51,5	40,5	52,6
x_{2i}	9	1	1	1	1	2	2
кредит	9,12	23,6	97,4	85,6	95,1	24,4	24,9

В этом случае так как два фактора x_{1i} , x_{2i} уравнение регрессии имеет вид

$$\tilde{Y}_i = a + a_1x_{1i} + a_2x_{2i}$$

На основе этих экономических данных используя метод наименьших квадратов [1]. Получим следующая макроэкономическая модель в расчетном виде:

$$\tilde{Y}_i = -3,507 + 0,09x_{1i} - 0,024x_{2i} \quad (1)$$

Данная модель позволяет прогнозировать финансовое состояние предприятий при любом значении влияющих факторов x_{1i} , x_{2i} и кроме того на любой период времени исследуемого объекта.

Для подтверждения адекватность для кварталов I-VII рассчитана прибыль с помощью модель (1) и средняя получилась $\tilde{Y}_i = 3,112$ сум.

Это будем сопоставлять в заданным $\tilde{Y}_i = 3,497$ сум, где разница составляет 0,385 сум.

Кроме того, существенность модель (1) доказана, что коэффициент множественной корреляции равна $R = 0,88$ ($0 \leq R \leq 1$).

В заключении отметим, что нами построена экономическая модель регрессии, которая будет использована для прогноза финансового состояния предприятия, установлена адекватность регрессионных моделей. Решена конкретная задача для определения прибыли, которая и определяет финансовое состояние предприятий.

Литература

1. К.Д.Льюис. "Методы прогнозирования экономических показателей. Москва и финансы и статистика". 1986. С.98.
2. Экономико-математические методы и модели. Под редакцией А.В.Кузнецова. Минск БГЭУ. 1999. С.79.
3. Эконометрика. ТГЭУ. «Шарк». 1999. С. 135
4. Экономико-математические методы и прикладные модели. ЮНИТИ, Москва. 1999. С.187.